

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Махкамбаева Н.М.¹, Комилова М.М.²

¹студент 2-го курса Историко-филологического факультета Ташкентского университета прикладных наук

²старший преподаватель Ташкентского университета прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383990>

Annotatsiya: в статье рассмотрен вопрос высшего образования в мире и в Узбекистане. В частности, в сопоставительном варианте изучены деятельность государственных и частных университетов. Указаны положительные и неположительные стороны деятельности государственных и негосударственных высших учебных заведений. Утверждается необходимость эффективного качественного образования..

Kalit so‘zlar: высшее образование, древние философы, мыслители, Сократ, Платон, Аристотель, учебные программы, государственные и частные вузы, воспитание на Востоке и в Европе

Высшее образование – это уровень образования, который следует за средним образованием и обеспечивает более глубокие знания и навыки в определенной области знаний. Оно включает в себя учебные программы, ведущие к получению академических степеней, таких как бакалавр, магистр, доктор наук и другие. Одним словом, высшее образование очень важный этап образования для каждого человека кто стремится быть профессионалом в какой-то сфере и принести пользу обществу и стране.

В древности высшее образование часто ассоциировалось с элитарностью и привилегиями. Например, древние философы и мыслители, такие как Сократ, Платон и Аристотель, обсуждали важность образования для развития интеллекта и мудрости.

Древние университеты, такие как Университет в Болонье и Оксфордский университет, были местами, где обсуждались и развивались знания в различных областях, таких как право, медицина, богословие и философия. Образование часто сопровождалось ученичеством, когда молодые люди изучали знания у опытных мастеров или учителей в различных областях, таких как ремесло, искусство, философия и наука [1]

Французский философ-писатель Вольтер говорил, что «Образование развивает способности, но не создает их» [2].

Тема воспитания молодежи всегда и все времена была актуальной не только в Европе, но и на Востоке. Нам известны педагогическая деятельность Ибни Сина, Фараби, Мирзо-Улугбека, и многих других мыслителей. Мы и по сей день формируемся на основе образования, данного нашими дедами.

Сегодня в Узбекистане внимание в области образования осуществляется на уровне государственной политики. Последнее время в нашей стране открываются негосударственные вузы.

Негосударственный вуз представляет собой университет, который был основан частными лицами. Учредителем такого учебного заведения остается частное лицо или группа предпринимателей, общественные организации, которые одновременно являются спонсорами. Целями таких университетов являются одновременно обучение студентов и обеспечение доступного высшего образования, а также прибыль [3].

В данной статье решили сопоставить двух вузов

Государственные	Негосударственные
Обучение студентов ведется за счет бюджета, выделяемого государством	Обучение проходит за счет частных средств
Много бесплатных мест, целевой прием, льготы при поступлении, учет результатов республиканских олимпиад, спортивных и личных достижений	Количество бюджетных мест минимально или они отсутствуют
Большинство направлений подготовки аккредитованы и соответствуют образовательным стандартам	Далеко не все направления подготовки аккредитованы
Предпочтение отдают классическим методикам преподавания	Инновационный подход к обучению

Первые финансируются из средств бюджета, а вторые содержатся на деньги самой организации. То есть они обеспечивают себя сами.

Но это не значит, что в частных вузах обучение всегда платное. Некоторые университеты, предоставляя бюджетные места за свой счет или за счет государства.

Среди преимуществ частных вузов:

1. Лояльное отношение к студентам. За систематические пропуски или не сдачу сессии некоторые вузы практически не отчисляют своих студентов. Логично, им не выгодно терять студентов, которые платят за обучение.

2. Современные учебные аудитории и техника. В отличие от государственных, частные университеты покупают все необходимое сами.

3. В частные вузы нет конкурса на платное обучение. Университеты сами заинтересованы в наборе как можно большего числа студентов-контрактников.

4. Интересные направления подготовки. Рынок труда постоянно меняется, а частные вузы быстро реагируют на его требования и вводят новые актуальные программы.

5. Программы обмена. Частные вузы нередко сотрудничают с иностранными университетами и создают совместные программы по обмену студентами. Но за поездку в другую страну придется платить самостоятельно.

Теперь посмотрим на минусы:

1. В частном вузе нет военной кафедры. Но и не в каждом государственном она есть.

2. Очень мало возможностей для бесплатного обучения. Так как эти вузы на самообеспечении, бюджетных мест встречаются редко.

3. Частные вузы периодически лишаются лицензий и аккредитаций. Поэтому подходить к выбору частного вуза, возможно, стоит ответственно.

Учеба в вузе совсем не похожа на школьную жизнь. Самостоятельность, свобода, новые знакомства – все это вызывает волнение и становится причиной многих проблем. Разберем основные ошибки, которые совершают первокурсники.

Многие первокурсники уверены, что первый курс университета посвящен повторению пройденного материала. Поэтому посещать все занятия совсем не обязательно. К тому же здесь нет классного руководителя, который контролирует студентов. Это заблуждение приводит к тому, что уже после первой сессии начинаются отчисления первокурсников. Не все преподаватели спокойно относятся к прогулам. На первом курсе важно познакомиться с педагогами, узнать коллектив, наработать положительный имидж. После этого учиться станет намного легче.

Студенческая жизнь включает множество мероприятий. Студенты участвуют в духовно-просветительских мероприятиях, спортивных конкурсах, КВН. Но некоторые студенты пытаются их игнорировать и делают вид, что это не для них. И это – еще одна ошибка. Такие мероприятия позволяют узнать своих однокурсников, сплачивают коллектив, позволяют проявить свои таланты. Преподаватели всегда обращают внимание на активных студентов и часто идут им навстречу.

Встречается и противоположная ситуация: когда студенту хочется участвовать во всех мероприятиях, ходить на разные дополнительные секции, вступить в ряды студенческого самоуправления. В этом случае растет опасность отставания по учебе.

В высших учебных заведениях никто не заставляет студентов учиться. Они сами должны посещать лекции, повторять пройденный материал, выполнять практические работы. Проверка знаний наступает только в периоды сессий. Поэтому многие считают, что между ними можно не учиться. В вузах изучают много предметов и большинство из них очень сложные. Поэтому выучить все перед зачетом или экзаменом не получится. К тому же, студенты, которые хорошо занимаются на протяжении семестра, могут рассчитывать на баллы «автоматом».

В вузе допускается вести на занятиях дискуссии, поддерживать аргументированный спор.

Известно, что такие престижные вузы, как Гарвардский, Стенфордский, Пристонский

университеты являются частными. В Великобритании 74% известных судей, 51% успешных журналистов, 61% известных и высокооплачиваемых докторов получили образование в частных университетах, требования к которым являются не менее высокими, чем к государственным вузам. Это показывает эффективность негосударственного сектора в сфере высшего образования [4].

Хотим отметить, что и в государственных, и в негосударственных вузах страны главная цель – предоставить студентам эффективное и качественное образование, подготовить квалифицированных кадров, которые служат государству и вносят свой вклад в развитии Узбекистана

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] <https://ru.wikipedia.org/>
- [2] <https://ru.citaty.net/tsitaty-ob-obrazovani/>
- [3] <https://ya.ru/search/?>
- [4] <https://uznews.uz/posts/408>